

O SOBRETETO CONSTITUCIONAL

junho 13, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 34/2020

Já tive a oportunidade de escrever sobre o dito e o não dito constitucional. Conquanto o assunto seja científico, tentarei pô-lo de modo didático. Afinal, para que serviria o Direito se, no Brasil, só o Supremo Tribunal Federal dele pudesse falar, não é mesmo?

Pois bem, a Constituição de 1988 já nasceu com uma previsão expressa (artigo 5º) que diz o seguinte:

§ 2º – Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

A este dispositivo doutrinariamente chamamos de cláusula de abertura, o que equivale a dizer que o catálogo de direitos e garantias não é taxativo ou

exaustivo, mas pode ser ampliado por direitos decorrentes dos atos e organismos internacionais. A isto denominamos constitucionalização do Direito Internacional.

A Constituição de 1988 removeu assim um ciclo que punha o Estado antes de tudo e de todos, para optar pelo homem como elemento formalmente precedente. Traduzindo: primeiro ela fala de direitos e deveres para, só então, falar em organização do Estado.

Repletas de normas que precisam da ação legislativa não conseguiu concretizar muitas delas, seja pela inação do Poder Legislativo (Câmara e Senado), seja pela reprovação de iniciativas legislativas do Poder Executivo, ou menos por indiferença deste. E é aí onde entra o Supremo Tribunal Federal sob o palio de tornar eficazes direitos, suprimindo algumas necessidades, mas também transbordando em juízos nem sempre são compatíveis com a própria Constituição.

Sejamos sinceros com o momento histórico. Há um excesso de judicialização de assuntos estranhos ao papel de uma Corte cuja principal atividade deveria ser declarar o que é compatível ou não com a Constituição. Mas quase sempre mergulha em multifacetadas observações que antecedem os próprios julgamentos, em desveladas entrevistas concedidas quase cotidianamente, pelos senhores Ministros.

É preciso discrição e recato.

Assim, quando se põe a abstrair o dito constitucional e passa a escrever o não dito, o Supremo Tribunal Federal se põe a trilhar um caminho perigoso. Desafiando as decisões da Assembleia Nacional Constituinte, lança-se em juízos monocráticos sobre normas permanentes expressas, como se auto-atribuísse o poder de escrever uma nova Constituição.

A última façanha foi, monocraticamente, declarar, de forma antecipada, uma interpretação sobre o art. 142, a propósito de ação judicial proposta por um partido político.

Valho-me, aqui, da concisão. O tal artigo supostamente falaria de um “poder moderador”, reservado às Forças Armadas, matéria explorada às escancaras com todo tipo de opiniões a favor e contra.

Ponhamos as coisas nos trilhos. Mente quem fala em “Poder Moderador” como

elemento contido no artigo 142. Inventa, quem se arvora de que tal norma reclame interpretação.

A República Federativa do Brasil compõem-se de três Poderes. Independentes e harmônicos entre si, como previsto pelo art. 2º.

A independência de que fala a Constituição não significa desvinculação do Estado. Por isso o contrabalanço da harmonia. Independência diz respeito a funções típicas de cada um dos Poderes. Assim, o Executivo, administra, o Legislativo elabora normas (leis) e o Judiciário observa a sanidade de legalidade e constitucionalidade de normas e atos.

Para ficar bem claro: Judiciário e Legislativo integram o Estado, ao contrário do que tem transparecido nos dias de hoje.

Isto posto, retomemos o art. 142. O que fez o STF de forma monocrática? Simplesmente disse, por um dos seus membros, que uma norma aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte tem uma leitura que afasta as Forças Armadas do que ali contém.

Ora, não se pode imaginar que o artigo fale em “poder moderador”. Seria uma estultice. O que de fato e de direito ali está dito é:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

Onde se encontra “poder moderador” aí? Onde se encontra a possibilidade de dúvida a merecer interpretação? Bom, talvez nos contumazes juízos midiáticos, mas não na Constituição.

O que de fato se vê, e é uma decisão da Assembleia Nacional Constituinte à qual, também, o Supremo Tribunal Federal deve se submeter, é que o avanço de qualquer Poder sobre os demais possibilitará que as Forças Armadas devam (mais do que possam) garantir o regular funcionamento dos Poderes, e garantam a ordem e as leis.

Imaginar-se nisto qualquer sinalização de golpe de estado é edificar a tese mais teratológica jamais vista, seja pela Teoria Política, seja pelo Direito Constitucional, seja, enfim pelo bom senso.

Quem pretende dar golpe de estado precisa do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional? Desde quando o fuzil dependeu da caneta para se impor?

A “contrario sensu”, quem se põe acima do texto constitucional – seja Judiciário ou Legislativo – ao elaborar entendimentos não contidos na Constituição está a ela sobrepondo um texto constitucional ou, de forma sutil, mas não tão velada, está também ferindo de morte o Estado de Direito?

É preciso muito bom senso. A Constituição nada mais será se desligada dos motivos e razões contidos nos Anais da Assembleia Nacional Constituinte. É lá que está toda a fonte histórica autêntica para se saber das razões da existência do artigo 142, não do juízo monocrático e, nem mesmo, do juízo colegiado de 11 ministros, por discordarem do que lá está escrito. Não são valores éticos e morais forjados em subjetivismos que darão estabilidade normativa e ou política à Constituição que nasceu sem o perfil de norma de etiqueta. Nasceu para substituir um regime excepcional, mas que não pode ser substituído por outro, seja por que Poder for.

Ninguém, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal tem o poder de elaborar um sobreteto constitucional. Se o fizer arroga-se de Poder mais poderoso da República, porque o Legislativo, com seus membros (muitos deles) sob a força da espada e da balança, quedam silentes em circunstâncias que envolve até mesmo competências privativas.

Ou o Brasil, pelos seus Poderes, passa a compreender o que a Constituição prevê (ela não dá conselhos) ou mergulharemos no cenário sombrio de um regime que pode ser o de uma ditadura. E quando ela é da toga não haverá a quem recorrer, como nos ensinou Rui Barbosa.

O sentimento constitucional é algo tão precioso que não comporta exibicionismos. Ele é formado a partir de seus princípios e fundamentos primeiros. República e democracia não sobreviverão com protagonismos exacerbados. O momento é de autocontenção para que haja razão de existir uma pátria livre, antes que se morra (pelo ou no) Brasil.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

MONUMENTOS E MOMENTOS

PRÓXIMO POST

ERRAR É HUMANO..., MAS NEM TANTO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)